

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992075>

УДК 811.1/.8

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ

Е.В. Квашнина,

к.пед.н., доц.,

ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет водного
транспорта",
г. Новосибирск

Аннотация: В статье рассматривается роль справочника как авторитетного советчика для людей, а также вопрос формирования информационной грамотности, ориентированности справочных изданий на сферу делового общения. В статье оценивается значение справочных изданий. Все они являются средством для самообразования, так как любая отрасль человеческой деятельности невозможна без информации, она является ее платформой.

Ключевые слова: справочник, доступность информации, информационная грамотность, виды справочных изданий

REFERENCE LITERATURE AS ONE OF THE SOURCES OF INFORMATION LITERACY FORMATION IN BUSINESS COMMUNICATION

Ye.V. Kvashnina,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
FGBOU VO "Sibirskiy gosudarstvennyy universitet vodnogo transporta",
Novosibirsk

Annotation: The article examines the role of the reference book as an authoritative adviser for people, as well as the issue of the formation of

information literacy, the orientation of reference publications in the field of business communication. The article evaluates the value of reference publications. All of them are a means for self-education, since any branch of human activity is impossible without information, it is its platform.

Keywords: reference book, accessibility of information, information literacy, types of reference publications

На любом уровне общения, в каждой сфере деятельности человека информация играет одну из главных ролей. Искаженная или не полная информация не позволяет человеку правильно оценивать окружающий мир, составлять неверное мнение о людях, вещах, событиях. Важность ее трудно переоценить, так как при помощи слов, понятий, характеристик человек узнает себя, кто он, какой он и его место в этом мире. Полное отсутствие информации делает человека беспомощным, без этого фактора невозможно принять правильного решения в жизни.

Наличие информации на каком-то определенном этапе жизни определяет у человека возможности мыслить и говорить, как известно мысль питается знаниями, словами и понятиями. Нет слова – нет мысли. Именно информация, ее своевременное появление в сложившейся ситуации, ее качество дает возможность человеку развиваться.

Доступность информации и возможность быстро до нее добраться, и являются самыми насущными проблемами во всех сферах жизни людей, но особенно это актуально для профессиональной деятельности. Деловые отношения, это особые отношения в жизни любой личности. Через них мы получаем не только материальное вознаграждение, но и эмоциональное удовлетворение, повышаем самооценку и т.д. При этом они требуют от каждого особых умений и навыков находить и обрабатывать информацию, без вышеуказанного работника не будут считать профессионалом. Жизнь заставляет человека получать все новую информацию, накапливать ее и двигаться вперед, добываясь новых знаний, делать новые открытия.

Поэтому, такое важное значение, сегодня приобретают словари и справочные издания. Они являются одним из доступных средств, для саморазвития и самообразования. Уже было сказано, что любой вариант

деятельности людей невозможен без информации, а деловые отношения фактически базируются на ней [1].

В этой связи возникает другая проблема, люди часто не умеют пользоваться словарями (например: они могут плохо ориентироваться в словарной статье). С трудом представляют, в каком словаре или справочнике находится нужная информация, да и о самом разнообразии данной литературы многие не очень хорошо осведомлены. Преподавательский опыт показывает, что многие студенты (примерно 60 процентов от курса) ограничиваются знаниями об орфографическом словаре, словарях Ожегова и Даля и переводных словарях с иностранных языков.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что проблема развития информационной грамотности в обществе, доступности разнообразных источников информации для человека на сегодняшний момент представляется весьма актуальной.

Среди всего разнообразия по содержанию и формам справочной литературы различают отраслевые издания и справочники универсального типа, а также книги, которые освещают комплексные проблемы или циклы проблем [2]. Виды справочных работ отличаются по содержанию и объему – от многотомных энциклопедий до небольших памяток чисто информационного характера. Справочная литература – разнообразные произведения печати, целевое назначение которых – дать возможность читателю навести нужную ему справку, не прибегая к систематическому чтению.

Словари, обычно содержат информацию по основным знаниям, словам и выражениям для данной сферы, как правило, в алфавитном порядке. Например: Большой экономический словарь, Борисов А.Б., 1999.

Справочники упорядочивают информацию каким-либо другим способом, в соответствии с собственной структурой данной сферы. Например: Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе, Справочник, Венецкий И.Г., Венецкая В.И., 1997.

Энциклопедии – содержат комплексный и системный свод информации в данной сфере знаний. Например: Энциклопедия банковского дела и финансов, Вулфел Ч.Дж., 2000.

Хотелось бы поговорить о справочниках, так как именно они играют не последнюю роль в развитии навыков деловой коммуникации и способствуют личностному саморазвитию для профессионального роста.

У человека с информацией сложные отношения, люди не всегда имеют возможность получать информацию, знания путем долгого изучения предмета.

Чаще всего возникает острая необходимость в какой-то конкретной, узко-профильной информации здесь и сейчас. Для ее изучения иногда требуется потратить половину жизни, но человеку она необходима только в этот момент и больше возможно, не понадобится никогда. Именно в такой ситуации на помощь приходят справочники.

Справочная литература хороша тем, что содержит множество различных сведений: дат, фактов, цифр, названий, имен [3]. В справочниках содержатся краткие сведения обо всем на свете: о технике, науке, производственной и человеческой деятельности, и носит прикладной, практический характер. Не имеет большого значения, является ли поиск информации вопросом профессионального характера или необходимо просто починить протекающий кран.

Интересный факт, данный вид книг считаются одними из самых древних изданий, например, «табличные» справочники в виде календарей, появились значительно раньше книг [4].

Ключевые понятия, связанные с подобной литературой удобство и скорость поиска. Для того что бы обеспечить удобство поиска необходимых сведений справочник всегда охватывает определенную отрасль какой либо сферы.

В состав аппарата справочника, как правило, входят:

- сопроводительная статья;
- списки сокращений и условных обозначений;
- система ссылок;
- вспомогательный указатель;
- библиографический список;
- содержание/оглавление;
- выходные сведения.

В большинстве справочников структурной единицей основного текста является справочная статья, которая содержит ответ на вопрос, сформулированный в ее заголовке. Стандарт отрасли «Справочники. Основные виды. Требования к основному тексту, аппарату издания и

издательско-полиграфическому оформлению» пункт 5.1.1 [5]. Таким образом, справочные издания отличаются от других тем, что материал в них расположен в порядке, удобном для быстрого разыскания (по принципу "вопрос – ответ").

Скорость поиска обеспечивает то, что справочники предлагают, выборочное чтение и используются для быстрого поиска в них справки. Их структура, как правило, систематизирована, заголовки в них упорядочены по определенному принципу.

Например: Национальные платежные системы и SWIFT

- использование SWIFT в национальных платежных системах;
- стандарты SWIFT;
- использование SWIFT в России (Национальная платежная система, Бизнес-энциклопедия, Воронин А.С., 2013).

По стандарту, формулировка заголовка должна быть ясной и четкой, ответ, содержащийся в статье, - кратким и исчерпывающим. Статьи справочника отличаются лаконизмом изложения справочного материала. Его основу составляют фактические данные и конкретные сведения. Сведения, содержащиеся в справочнике, должны быть точными и достоверными. Стандарт отрасли «Справочники. Основные виды. Требования к основному тексту, аппарату издания и издательско-полиграфическому оформлению» пункт 5.1.2 [5].

Современные справочники предоставляют огромные возможности в поиске любой информации, даже при условии, что ищущий вообще ничего не смыслит в теме. Это достигается за счет различных дополнений: сжатость, лаконичность текста при максимально большом объеме сведений; многие издания обладают вспомогательными указателями (предметным, алфавитным, именным и т.д.); могут содержать чертежи, рисунки, схемы, таблицы, фотографии и другие изображения.

Удобства в использовании добавляет разнообразие справочников. В Стандарте отрасли «Справочники. Основные виды. Требования к основному тексту, аппарату издания и издательско-полиграфическому оформлению» [5].

Отмечается, что по характеру пользования они могут быть:

1. Настольный справочник - справочник, предназначенный для использования в сугубо стационарных условиях.

2. Портативный справочник - справочник многовариантного использования, применяемый не только в кабинетных, но и в любых рабочих условиях, и выпускаемый в среднем формате.

3. Карманный справочник - справочник, рассчитанный на оперативное использование в различных условиях. [6].

По объему информации делятся на комплексные и специализированные. Их подразделяют на пять групп: энциклопедии и энциклопедические словари; лингвистические и терминологические словари; политические, экономические, географические, статистические и другие справочники общего характера; производственные справочники; разнородная справочно-информационная литература. [7].

Что касается типов справочной литературы, здесь так же предлагается большой выбор: путеводители, каталоги, статистические собрания определители, таблицы, календари. Существуют однотомные и многотомные издания. [8].

Все зависит от темы и сферы деятельности, которую рассматривает справочник. Он, как правило, подстраивается под знание, поэтому информация в издании подается в определенном порядке: алфавит, тематически, хронологически.

И еще одна интересная особенность данной литературы состоит в том, что в ней можно найти не только информацию сиюминутной необходимости, но и найти ориентиры для более глубокого погружения в знание. Поэтому многие справочники могут обладать списком дополнительной литературы для чтения.

Таким образом, главное требование при выборе системы построения - удобство пользования справочником. Стандарт отрасли Пункт 5.1.4 [5]. На сегодняшний день невозможно переоценить значение справочных изданий. Все они являются средством для самообразования, так как любая отрасль человеческой деятельности невозможна без информации, она является ее платформой. Современный ритм жизни и постоянно повышающиеся требования заставляют человека стремиться к получению все новой информации, накоплению ее. И зачем держать в памяти факты или цифры, когда можно взять подходящий справочник, в котором содержатся все необходимые сведения в краткой и доступной форме.

Список литературы

[1] Папка делового человека: словарь-справочник. Сер. «За словом в карман». Вып. 2 / под ред. Н. Н. Щербакковой. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2009. 100 с.

[2] Иорданская Л.Н. Смысл и сочетаемость в словаре. / Л.Н. Иорданская, И.А. Мельчук – М., 2007.

[3] Апажев М.Л. О жанрово типологической классификации словарей и типологии читательских запросов к ним / М.Л. Апажев // Проблемы учебной лексикографии: состояние и перспективы развития. – Симферополь, 1992. 4-8 с.

[4] Черняк В.Д. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь: учебно-практическое пособие для среднего профессионального образования / В.Д. Черняк [и др.] ; под общ.ред. В.Д. Черняк. // 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 20XX. 525 с.

[5] ОСТ 29 133-99 Справочники. Основные виды. Требования к основному тексту, аппарату издания и издательско-полиграфическому оформлению (принят и введен в действие Приказом Госкомпечати России от 05.-2.1999 № 15) [Электронный ресурс] – URL: <https://docs.cntd.ru/document/471829539> (дата обращения: 01.05.2023)

[6] Крысин Л.П. Слово в современных текстах и словарях: очерки о русской лексике и лексикографии / Л.П. Крысин. - Москва: Знак, 2008. 318 с.; 21 см. - (Studia philologica / Российская акад. наук, Ин-т русского яз. им. В. В. Виноградова).

[7] Макаров В.И. Словарная статья в юрислингвистическом фразеологическом словаре // Проблемы истории, филологии, культуры. - 2014. № 3. 384-386 с.

[8] Дубичинский В.В. Лексикография русского языка: учеб. пособие / В.В. Дубичинский – М.: Наука: Флинта, 2008. 432 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Business person's folder: a reference dictionary. Ser. "For a word in your pocket." Issue. 2 / ed. N. N. Shcherbakova. - Omsk: Publishing House of OmGPU, 2009. 100 p.

[2] Iordanskaya L.N. Meaning and compatibility in the dictionary. / L.N. Jordanskaya, I.A. Melchuk - M., 2007.

[3] Apazhev M.L. About the genre typological classification of dictionaries and the typology of readers' requests to them / M.L. Apazhev // Problems of educational lexicography: state and development prospects. - Simferopol, 1992. 4-8 p.

[4] Chernyak V.D. Russian language and culture of speech. Workshop. Dictionary: educational and practical guide for secondary vocational education / V.D. Chernyak [and others]; under general ed. V.D. Chernyak. // 2nd ed., revised. and additional - Moscow: Yurayt Publishing House, 20XX. 525 p.

[5] OST 29 133-99 Handbooks. Main types. Requirements for the main text, apparatus of publication and publishing and printing design (adopted and put into effect by the Order of the State Printing Committee of Russia dated 05.-2.1999 No. 15) [Electronic resource] - URL: <https://docs.cntd.ru/document/471829539> (date of access: 05/01/2023)

[6] Krysin L.P. The Word in Modern Texts and Dictionaries: Essays on Russian Vocabulary and Lexicography / L.P. Krysin. - Moscow: Sign, 2008. 318 p.; 21 cm. - (Studia philologica / Russian Academician of Sciences, Institute of Russian Language named after V.V. Vinogradov).

[7] Makarov V.I. Dictionary entry in the jurilinguistic phraseological dictionary // Problems of history, philology, culture. - 2014. No. 3. 384-386 p.

[8] Dubichinskiy V.V. Lexicography of the Russian language: textbook. allowance / V.V. Dubichinskiy - M.: Nauka: Flinta, 2008. 432 p.

© *Е.В. Квашина, 2023*

Поступила в редакцию 09.04.2023

Принята к публикации 04.05.2023

Для цитирования:

Квашина Е.В. Справочная литература как один из источников формирования информационной грамотности в деловом общении // Инновационные научные исследования. 2023. № 5-1(29). С. 48-55. URL: <https://ip-journal.ru/>